

Хушматов Рахматулло Раббимович

*Учитель изобразительного искусства школы
интерната №61 для детей с нарушением слуха.*

Город Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5949384>

СПЕЦИФИКА УРОКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

Аннотация: *В статье исследуется специфика урока изобразительного искусства в школе для детей с нарушениями слуха заключается не в его структуре — она в основном остается традиционной.*

Своеобразие проявляется в использовании на уроке специальных методов и приемов обучения, которые помогают глухим и слабослышащим учащимся преодолевать при усвоении определенных знаний и умений трудности, обусловленные особенностями их развития.

Характерной стороной урока является то, что объяснение учебного материала проводится развернуто и поэтапно, с широким использованием наглядности в форме специально подобранной природы для проведения наблюдения в условиях сравнения, схем этапов наблюдения и изображения предметов, различных пособий В виде подвижных моделей, подвижных аппликаций и др., позволяющих в игровой форме совершенствовать приемы наблюдения и изображения.

На уроке важное место отводится планированию процессов работы: последовательности наблюдения объекта и его изображения, составления композиции узора, сюжетного рисунка, работы красками и т. д. Детей учат ставить перед собой задачу, которую они должны выполнить на уроке, в определенном задании.

В специальном обучении глухих детей особая роль отводится речи как средству организации деятельности познания и изображения.

Важным моментом в индивидуальной работе с учащимися, является использование дозированной помощи учащимся, при которой учитель решает за учащегося не всю изобразительную задачу, а только ту ее часть или те части, которые ученик не может выполнить самостоятельно.

Своеобразие урока проявляется также и в использовании звукоусиливающей аппаратуры и в уделении внимания работе над развитием слуховой функции слабослышащих и глухих учащихся, их умению воспринимать речь, считывая с губ, в способах общения учителя с учащимися, в работе над развитием речи учащихся.

ФРОНТАЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

Учитель школы для слабослышащих и глухих детей имеет больше возможности для индивидуальной работы с ними, так как число учащихся в классе

небольшое. На уроке рисования индивидуальная работа должна проводиться не только в плане развития речи учащихся и совершенствования их произношения, в плане проверки понимания беседы и т. д. Большое внимание должно быть уделено также усвоению знаний, овладению умениями и навыками собственно изобразительной деятельности. Учитель должен быть убежден, что каждый из его воспитанников до конца понял объяснение. Показателем этого является практическая самостоятельная работа учащегося, ответы на заданные вопросы.

В случае появляющихся у того или иного ученика трудностей в работе, учитель не должен выполнять ее за ребенка, а должен оказывать ему помощь на том этапе решения изобразительной задачи, где у него обнаружилось трудности (например, на первом этапе — пространственной организации изображения на плоскости, или на этапе поиска общей формы изображаемого предмета, или в композиционном решении и т. д.).

Фронтальная работа с учащимися на уроках изобразительного искусства используется на всех этапах усвоения учебного материала по изобразительному искусству, по развитию речи и произношения учащихся (при объяснении нового, его закреплении). Детям можно предлагать коллективно под руководством учителя проговаривать новые слова, словосочетания, фразы, названия этапов последовательности изображения.

Большое значение имеет фронтальная работа учащихся (совместно с учителем) при изучении приемов наблюдения и изображения предмета с натуры, где процесс обучения расчленен на ряд этапов. При этом учитель имеет возможность наряду с фронтальным объяснением оказывать практическую индивидуальную помощь каждому ученику, и в первую очередь детям, имеющим повышенные трудности в обучении. Одаренным детям нужна индивидуальная работа в плане более ускоренного, по сравнению с другими учащимися, совершенствования изобразительной деятельности (с ними учитель индивидуально разрабатывает по теме урока более сложные задания).

Ритм в узоре

В I классе проводится работа над осмыслением самого доступного детям выразительного композиционного средства — ритма — на примере построения узоров в полосе, в прямоугольнике. Эти узоры состояются из конкретных форм (листов, цветков и т. д.), причем одни из них мало отличаются от натуры, другие несколько обобщены, подвержены стилизации (например, бабочки), третьи представляют совсем абстрактные формы (геометрические формы — квадраты, ромбы, круги и т. д.).

Учитель должен довести до сознания учащихся, что ритм — это явление, которое можно наблюдать в природе (смена дня и ночи, времен года), в учебной деятельности (чередование урока и перемены), в физиологии (ритмичная работа сердца, легких) и т. д. Человек привык к ритму, поэтому он использует ритм как выразительное средство, которое может радовать глаз в искусстве, в частности в декоративном искусстве — в

узоре. Далее нужно выделить, что узоры делают вещь красивой, при составлении узоров нужно учитывать форму вещи. После такого вступления к теме можно переходить к работе над понятиями «узор», «ритм в узоре».

Первый этап в работе над понятием «ритм» — беседа, сопровождающаяся демонстрацией и иллюстрацией примеров ритма в природе, жизни и деятельности человека. Учитель обращается к учащимся:

— Дети, положите руки вот сюда, на грудь. Как стучит ваше сердце? Тук-тук-тук. Удары «тук-тук-тук» повторяются равномерно. Как мы дышим? Вдох-выдох, вдох-выдох. Вдох-выдох повторяются. (Учитель демонстрирует сам, учащиеся повторяют.) Вы учитесь в школе. Сначала бывает урок, потом перемена, опять урок, перемена. Урок, перемена повторяются. Какие бывают времена года? Осень, зима, весна, лето. Времена года повторяются всегда одинаково: осень, зима, весна, лето. Такое повторение в жизни встречается очень часто. Оно называется «ритм». Ритм — это повторение и чередование.

Человек может чувствовать ритм и видеть его. Например, человек чувствует ритм сердца (тук-тук-тук), видит ритм в ромашке (учитель рисует ромашку, подчеркивая ритмичное расположение лепестков).

Человек украшает вещи узорами, чтобы они стали красивыми. Узором украшена посуда, одежда, мебель, домашняя утварь, игрушки. Узор (или орнамент) мы встречаем в оформлении книги и т. д.

Свой рассказ учитель подкрепляет демонстрацией лучших образцов декоративно-прикладного искусства, народных промыслов,

книжной графики — в натуре или в изображении на слайдах, в фотографиях, в иллюстрациях. Можно показать современную чайную посуду Ленинградского фарфорового завода или традиционные работы гжельских мастеров, национальную одежду, образцы детской Городецкой мебели, туесок из узорной прорезной бересты и каргопольскую или дымковскую игрушку, одну из иллюстраций в оформлении художника И. Билибина: «Василиса Прекрасная», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Царевна-Лягушка», «Сестрица Аленушка и Братец Иванушка», «Белая уточка».

После довольно беглого осмотра вещей, книг, украшенных орнаментом, учитель подводит итог: вещи очень красивы, когда их форму украшает узор, в узоре обязательно есть ритм, ритм — это повторение и чередование, ритм привычен человеку.

Далее учитель предлагает детям проанализировать несложные узоры с простым мотивом (например, рис. 7, а, б, в). — Эти узоры могут украшать фартук куклы, поясок... Что еще? Что повторяется в узоре? Верно, в узоре повторяются листья. Лист — это часть узора. Форма у листьев одинаковая. (Демонстрируется повторение листьев одинаковой формы в аппликации, рис. 7, а.) В другой аппликации (рис. 7, б) части узора повторяются по-другому, в другом ритме. (Демонстрируется направление протяженности формы листьев с использованием подчеркивающих жестов.) А в этой

аппликации (рис. 7, в) что повторяется? Верно, повторяются одинаковые по форме листочки, но цвет не у всех листьев одинаковый: одни листочки красного цвета, другие — оранжевого. Здесь ритм другой, называется чередованием: красный —оранжевый и т. д. Значит, в узоре повторяется и чередуется форма и цвет листьев. Листочки располагаются вот так: здесь, здесь...— одинаково. (Учитель обращает внимание учащихся на равные промежутки между частями узора.)

Рис. 7.

Второй этап — практическая работа. Учащиеся составляют аппликацию в полосе по мотиву национальной вышивки. Учитель показывает несколько образцов национальных вышивок (например, традиционные орнаменты украинского рушника, грузинской мужской рубашки, характерные для Ленинградской и Калужской областей украшения узором для подзора и конца полотенца или др.— по выбору учителя) и предлагает каждому учащемуся выполнить аппликацию в соответствии с одним из этих образцов из приготовленных заранее цветных элементов и фона (например, аппликацию русской вышивки для украшения полотенца).

Третий этап — изображение сделанной аппликации — очень важен для учащихся в деле овладения процессом работы над композицией узора как построения ритмического целого.

Поэтому для учащихся необходима демонстрация последовательности изображений с выделением ее этапов (рис. 8). Учитель обращает внимание детей на то, что только тогда они могут почувствовать ритм и выполнить его в узоре верно, если не будут рисовать каждый элемент отдельно, а будут стремиться поэтапно изображать узор как единое целое. Чтобы облегчить условия выполнения задания, предлагается работать совместно с учителем.

Четвертый этап в работе над понятием «ритм»—это творческая деятельность. На самостоятельное составление узоров отводится целый урок.

Учитель предлагает детям придумать узор для деревянной коробочки, составить эскиз орнамента для коврика или сумки, который можно воспроизвести в вышивке или аппликации из старых кусочков разноцветной материи.

Поскольку зрительный опыт детей еще довольно беден, а практику осознанной работы над композицией узора они только осваивают, в их распоряжение нужно предоставить варианты растительных и геометрических мотивов. Эти мотивы учитель может срисовать с демонстрируемых ранее образцов декоративно-прикладного искусства, народных промыслов.

Варианты мотивов в виде красочно выполненных таблиц вывешиваются на доске. Рядом записан речевой материал: *узор (орнамент), элемент узора, элементы узора повторяются или чередуются, повторяется (или чередуется) форма, цвет, расположение элементов в узоре, ритм формы, ритм цвета.*

Варианты мотивов в виде вырезанных из плотной бумаги силуэтов учитель готовит заранее.

Для индивидуальной работы с учащимися, испытывающими повышенные трудности в овладении приемами построения ритмической композиции, учитель заранее готовит варианты мотивов в виде вырезанных из плотной бумаги силуэтов. Дети, которые не усвоили сущности явления ритма как повторения или чередования элементов на равных интервалах, должны перед изображением задуманного орнамента сложить всю аппликацию. Учащимся, у которых имеются большие трудности в пространственной ориентировке, нужно предложить обвести аппликацию. Если у детей основные трудности проявляются в выдержке равенства интервалов между элементами узора, то они могут сложить только часть аппликации, после чего учителю нужно еще раз обратить их внимание на эту особенность ритмического построения, затем учащиеся нарисуют узор.

Учитываются и возможности хорошо успевающих детей, которым не требуется индивидуальное использование аппликационных средств для усвоения явления ритма в узоре. Им учитель предоставляет больше самостоятельности в выборе мотивов, в сложности построения орнамента.

В конце урока учитель организует выставку ученических работ. Коллективно выделяются лучшие рисунки, проводится анализ самых удачных композиций.

Предмет

Несмотря на то что при изображении плоских предметов не требуется передавать объем, детям не всегда удается нарисовать их сходно. Трудности изображения зависят от расчлененности формы натуры, сложности конструкций. Так, передать сходство, изображая лист дуба, клена, несомненно, сложнее, чем успешно нарисовать яблоко, грушу. Поэтому на начальном этапе обучения детей приемам наблюдения особенностей формы, строения и пропорций предметов нужно использовать плоские объекты с предельно простой формой и конструкцией (например, флажки, листья сирени, тополя, березы, осины), после чего приступать к изображению более сложных (листья дуба, боярышника, веточка акации, рябины).

При обучении рисованию плоских объектов используются методы и приемы работы, направленные на развитие аналитического и целостного видения и усвоения способов изображения.

Осуществлять познание предмета нужно в связи с развитием эстетического восприятия учащихся. Так, прежде чем обследовать предмет, нужно взглянуть на него с позиции «радости встречи с прекрасным»: полюбоваться красотой его формы, окраски, фактуры, декоративного оформления (декора), выявить его место в окружающей среде или определить назначение в быту. Положительный эффект оказывает знакомство с произведениями сходной темы известных художников, скульпторов, мастеров народного творчества.

Рис. 10.

Особенно ценно наблюдение предмета в движении. Движение привлекает детей. Интерес активизирует аналитико-синтетическую деятельность, способствует лучшему запоминанию воспринятого. Например, падающие листья (листопад) вызывают положительные эмоции, желание лучше рассмотреть каждый лист, зарисовать его, качающиеся от ветра деревья вызывают различные ассоциации, потребность в сравнении и т. д. Движение, помимо того, что вызывает интерес и потребность познать объект лучше, способствует выразительному изображению этого предмета (например, бегущий человек, зайчик и др.).

Эффективно наблюдение предмета в сравнении. В сравнении относительно более легко проходит выделение нужных, важных для сходного изображения признаков предметов — общей формы, частей, пропорций, конструкции.

Для успешного изображения предмета его необходимо обследовать в определенном порядке, в процессе чего выделить важнейшие, характерные признаки предмета, точное воспроизведение которых обеспечит в изображении сходство с натурой. Обследование объекта проводится при наличии схемы (рис. 10).

Наблюдение объекта завершается показом способа его изображения. Он осуществляется расчлененно, соотносится с натурой и схемой изображения, после чего графически воспроизводится на доске.

Важную роль в обследовании играет слово. Словом обозначается каждый выделенный признак (например, при обследовании листа сирени: *размер листа, главная жилка, ширина, форма, боковые жилки*). Слово направляет и организует процесс наблюдения и изображения.

При сравнении предметов использование словесных обозначений помогает обнаружению у них важных признаков. Например, увидеть общую форму листьев помогают слова «расширяется внизу, наверху»: У листа сирени форма расширяется внизу, а у листа дуба —наверху (рис.11). Сравнение позволяет совершенствовать представления учащихся, уточнять их, делать их более полными и отчетливыми. Полные и точные представления о предмете и о новом способе его изображения препятствуют влиянию старого опыта изображения, в котором общая форма предмета, как правило, стереотипна (рис. 12).

Рис. 11.

Рис. 12.

Весь речевой материал проговаривается и записывается учащимися в альбом или специальную тетрадь. На каждом последующем занятии, целью которого будет изучение способов обследования и изображения предметов плоской и объемной формы, записанный речевой материал закрепляется фронтально или индивидуально.

В обучении изобразительной деятельности детей с недостатками слуха нужно использовать прием совместной поэтапной работы учителя и учеников. Такой прием считается целесообразным на нескольких первых занятиях, пока учащиеся не усвоили приемы обследования и способы изображения предметов, имеющих как сходные, так и различные признаки, и пока эти способы не получили у них некоторое обобщение. Потом учитель отказывается от совместного с учащимися изображения. Здесь возможны два варианта: схема последовательности изображения рисуется учителем на доске или, если она заранее заготовлена в виде «раскладушки» (рис. 10), учитель ограничивается показом последовательности изображения предмета на схеме.

Самостоятельная работа учащихся с натуры эффективна тогда, когда усвоены и обобщены способы обследования и изображения.

Работа с объемными предметами несложной, мало расчлененной округлой формы (фрукты, овощи, народные игрушки) строится по такой же методике. Однако программой предусматривается после обследования натуры предварительно слепить объемное изображение из глины или пластилина, а потом приступить к показу графического способа изображения. Лепка позволяет лучше познать предмет, его конструктивные особенности, своеобразие формы, пропорциональные отношения.

Лепную работу дети зарисовывают, используя графический способ изображения, предложенный учителем.

Человек, животные, деревья по сравнению с такими предметами, как яблоко, кринка, являются более трудными для изображения объемными объектами, потому что они обладают сильно расчлененной формой. Чтобы научиться рисовать такие сложные объекты, нужно прежде всего разобраться в их строении: в фигуре человека нужно выделить главные части (голову, туловище, конечности), понять, как эти части соединяются, образуя целое, выявить их пространственные соотношения с учетом того, в состоянии покоя или в движении находится наблюдаемый объект. Таким образом, важно прежде всего получить представление о схеме строения тела человека и животного, после чего следует приступать к анализу формы объекта в целом и ее частей, их окраски.

В такой же последовательности должно формироваться представление о дереве.

Вследствие сложности образования графического образа, задания, включающие изображения человека, животного и дерева, вызывают у учащихся I класса определенные трудности. Между тем эти объекты привычны для детей, их изображения оживляют, делают выразительными детские рисунки, поэтому обучение рисованию человека, животных, деревьев в I классе нужно проводить с учетом выделенных обстоятельств.

Эту работу целесообразно начинать не с обследования с целью изображения живой природы (такая задача непосильна для учащихся I класса), а с рассматривания природы в плане знакомства с ней как объекта изображения и как эстетической ценности: выделить красоту формы, ее выразительность в движении, обратить внимание на обогащение рисунка, когда в нем присутствуют эти объекты. Вслед за этим нужно рассмотреть упрощенное изображение человека, животного, дерева в объеме и на плоскости. Для этой цели рекомендуется использовать объемные игрушки и иллюстрации в детских книжках.

Изображенный в форме игрушки объект стилизован. Это означает, что его характерные признаки сохранены, но в то же время упрощены. Так, в игрушке, изображающей человека или животное, несколько изменены пропорции частей, упрощена их форма, что делает ее выразительной, привлекательной. Измененные пропорции в игрушке обращают на себя внимание рисующего. Например, дети отмечают у куклы, собачки, львенка, крокодила Гены слишком большие головы и короткие конечности. Эти особенности игрушки учитель может умело использовать при обучении изображению сложных по форме и строению объектов.

Так, формирование графического образа человек а рекомендуется начинать с рассматривания игрушки. Учитель обращает внимание детей на части тела и их пространственное соотношение, места, по которым части соединяются в целое, образуя фигуру человека (т. е. помогает понять строение), форму частей, пропорции. Он предлагает сравнить форму и пропорции частей тела у куклы и вылепленного им заранее человечка из пластилина: «Это кукла Маша. У куклы голова очень большая, а руки и ноги слишком короткие. А мы слепим из пластилина такого человека, чтобы он

был похож на настоящего. У этого человека голова должна быть меньше, ноги и руки длиннее — вот такие»

Учитель показывает детям человечка из пластилина и, перед тем как начать его лепить, предлагает вспомнить приемы лепки (V). Он раздает учащимся по комочку пластилина или глины и затем начинает свой комочек по-разному преобразовывать: раскатывает, сплющивает, прищипывает, вытягивает, сглаживает, сгибает. Дети повторяют за ним приемы лепки, словесно обозначая их.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Психология изобразительного искусства

Игнатьев Е. И. Психология изобразительной деятельности.— М., 1961.

Киреенко В. Я. Психология способностей к изобразительной деятельности.— М., 1959.

Кузин В. С. Психология: Учеб. для художест. уч.— М., 1982.

Сакулина Н. П. Развитие активности и творчества в процессе обучения изобразительной деятельности//Дошк. воспитание — 1969.—№ 5.

Яacobсон П. М. Психология художественного восприятия.— М., 1964.

2. Общие вопросы обучения изобразительному искусству

Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись, Композиция.— М., 1981.

Орловский Г. И. Учитель изобразительного искусства и его работа: Некоторые размышления о профессии.— М., 1972.

Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.— М., 1980.

Щербаков В. С. Изобразительное искусство: Обучение и творчество,—М., 1969.